

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)

IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

BO'LAJAK JISMONIY MADANIYAT O'QITUVCHILARINI TURISTIK FAOLIYATGA TAYYORLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Fazliddin Boqiyev

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini turistik faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish ta'limga turli yondashuvlarni birlashtirish hamda amaliy tajribaga sinab ko'rish ko'nikmalarini tarbiyalash va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash bo'yicha ko'rsatlalar berilgan

Kalit so'zlar: Sayyohlik faoliyatini rejalashtirish, nazariy bilimlar, amaliy bilimlar, turizm menejmenti, jismoniy tarbiya, jismoniy mashq, bilim, ko'nikma, malaka

IMPROVING THE METHODOLOGY OF TRAINING FUTURE PHYSICAL CULTURE TEACHERS FOR TOURIST ACTIVITIES

Fazliddin Baqiyev

*Teacher of the Fergana branch of the Uzbekistan State University of Physical Education
and Sports*

Abstract: This article provides instructions on improving the methodology of training future physical culture teachers for tourism activities, combining different approaches to education, training skills to test practical experience, and using modern technologies

Key words: Tourism planning, theoretical knowledge, practical knowledge, tourism management, physical education, physical exercise, knowledge, skills, competence

Jismoniy madaniyat o'qituvchilarini turistik faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish ta'limga turli yondashuvlarni birlashtirish, amaliy tajribaga urg'u berish, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini tarbiyalash va zamonaviy texnologiyalarni o'z ichiga qamrab olishni nazarda tutadi. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini turistik faoliyatga tayyorlashni kuchaytirish bo'yicha tuzilgan reja.

Yaxlit o'quv rejasini ishlab chiqish

Nazariy bilimlarni turistik faoliyat bilan bog'liq amaliy ko'nikmalar bilan birlashtirgan o'quv dasturini ishlab chiqish, jumladan, ochiq havoda yetakchilik, navigatsiya, xavflarni boshqarish va atrof-muhitni muhofaza qilish. Turistik

tajribani har tomonlama tushunish uchun geografiya, ekologiya, turizm menejmenti va madaniyatshunoslik kabi fanlarni o'quv dasturiga kiritish.

Tajribali o'rganish imkoniyatlari.

Sayyohlik faoliyatini rejalashtirish, yetakchilik qilish va baholashda amaliy tajriba bilan ta'minlash uchun ekskursiyalar, amaliyotlar va ochiq havoda ekspeditsiyalarni amalga oshirish.

Mahalliy sayyohlik agentliklari, milliy bog'lar va ochiq havoda ta'lim markazlari bilan hamkorlik qilib, talabalar uchun real dunyoda o'rganish imkoniyatlarini taklif qiling.

Simulyatsiya va stseneriy asosidagi trening.

Favqulodda vaziyatlarga javob berish mashqlari, guruhni boshqarish muammolari va qaror qabul qilish simulyatsiyasi kabi haqiqiy turistik vaziyatlarni taqlid qilish uchun simulyatsiya mashqlari va stseneriy asosidagi treninglardan foydalaning.

Talabalar uchun chuqur o'rganish tajribasini yaratish uchun virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyalarini qo'shing.

Fanlararo yondashuv.

Ta'lim tajribasini boyitish uchun turli kafedralar, jumladan, jismoniy tarbiya, turizmshunoslik, psixologiya va ekologiya fanlari professor-o'qituvchilari o'rtasida fanlararo hamkorlikni rag'batlantirish.

Turistik faoliyat bilan bog'liq murakkab muammolarni hal qilish uchun talabalardan turli sohalardagi bilim va ko'nikmalarni qo'llashni talab qiladigan fanlararo loyihalarni rivojlantirish.

Madaniy kompetensiya va xilma-xillikka o'rgatish

Bo'lajak o'qituvchilarni turli xil madaniyatlarga ega bo'lgan turistlarning turli guruhlari bilan ishlashga tayyorlash uchun madaniy kompetensiya va xilma-xillikdan xabardorlik bo'yicha treninglarni ta'minlash.

Talabalarning turli til va madaniy kelib chiqishi bo'lgan sayyohlar bilan samarali muloqot qilish qobiliyatini oshirish uchun til kurslari yoki madaniy immersion tajribalarini taklif qiling.

Texnologiyalar integratsiyasi.

GPS-navigatsiya qurilmalari, sayohatni rejalashtirish va xavfsizlik uchun mobil ilovalar, virtual sayohatlar va interaktiv o'quv modullari uchun onlayn platformalar kabi texnologiya vositalarini birlashtirish.

Talabalarga mas'uliyatli va barqaror turizm amaliyotlarini targ'ib qilish uchun ijtimoiy media va raqamli marketing strategiyalaridan qanday foydalanishni o'rgatish.

Axloqiy va barqaror turizm amaliyotlari.

Axloqiy va barqaror turizm amaliyotlarining muhimligini ta'kidlash, jumladan, atrof-muhitga ta'sirni minimallashtirish, mahalliy hamjamiyatlarni hurmat qilish va mas'uliyatli turizm tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash. O'quv dasturiga axloqiy dilemmalar va barqaror turizm strategiyalari bo'yicha amaliy tadqiqotlar va muhokamalarni kiritish.

Doimiy baholash va fikr-mulohazalar.

O'quvchilarning o'zlashtirishlarini nazorat qilish va ularning mashg'ulotlari davomida takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash uchun uzluksiz baholash va qayta aloqa tizimini joriy etish. Uzluksiz o'rganish va kasbiy rivojlanishga yordam berish uchun o'z-o'zini aks ettirish va tengdoshlarni baholashni rag'batlantirish.

Ushbu strategiyalarni amalga oshirish orqali ta'lim muassasalari bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini turistik faoliyatga tayyorlash metodikasini oshirish, ularni mas'uliyatli va barqaror turizm amaliyotini targ'ib qilish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va munosabatlar bilan qurollantirish, shu bilan birga sayyohlar uchun esda qolarli va boyituvchi tajribalarni taqdim etishi mumkin.

Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini turistik faoliyatga tayyorlash nazariy bilimlarni ham, amaliy ko'nikmalarni ham qamrab oluvchi ko'p qirrali yondashuvni o'z ichiga oladi. Bu yerda foydalanish mumkin bo'lgan nazariy asos:

Turizm industriyasi haqida tushuncha.

Talabalarni turizm industriyasining tushunchalari, tamoyillari va tendentsiyalari bilan tanishtirish. Bu turizmning har xil turlari (ekoturizm, sarguzasht turizmi, madaniy turizm va boshqalar), turistlarning xulq-atvori, turizmning mahalliy jamoalar va atrof-muhitga ta'siri haqida umumiy ma'lumotni o'z ichiga oladi.

Ochiq havoda ta'lim va sarguzasht turizmi.

Ochiq ta'lim tamoyillari, sarguzasht turizmi faoliyati va xavfsizlik protokollari haqida bilim berish. Bunga xavflarni boshqarish, favqulodda vaziyatlarda tartib-qoidalar, navigatsiya qobiliyatlari va atrof-muhitni boshqarishni tushunish kiradi.

Jismoniy tayyorgarlik va salomatlik.

Turistik faoliyat kontekstida jismoniy tayyorgarlik va salomatlik muhimligini ta'kidlash. Turistlar uchun ham, gidlar uchun ham muntazam jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanish, suvni namlash va dam olishning afzalliklari haqida talabalarga o'rgatish.

Geografiya va madaniyatshunoslik.

Turizm faoliyatiga tegishli geografik ob'ektlar, diqqatga sazovor joylar va madaniy ob'ektlarni o'rganish. Bu mahalliy hudud geografiyasini, tarixiy diqqatga sazovor joylarni, madaniy meros ob'ektlarini va mahalliy bilimlarni tushunishni o'z ichiga oladi.

Muloqot va shaxslararo muloqot qobiliyatlari.

Sayyohlar, hamkasblar va mahalliy jamoalar bilan muloqot qilish uchun zarur bo'lgan muloqot va shaxslararo munosabatlarni rivojlantirish. Bunga samarali og'zaki va og'zaki bo'lmagan muloqot, faol tinglash, nizolarni hal qilish va madaniy sezgirlik kiradi.

Etakchilik va guruh boshqaruvi.

Turistik faoliyat davomida o'quvchilarni yetakchilik qobiliyatlari va guruhlarni boshqarish usullariga o'rgatish. Bunga guruh dinamikasi, qaror qabul qilish, muammolarni hal qilish va tashqi muhitda nizolarni hal qilish kiradi.

Ekologik ta'lim va barqarorlik.

Talabalarga atrof-muhitni muhofaza qilish, barqaror turizm amaliyoti va ochiq havoda mas'uliyatli dam olish haqida ma'lumot berish. Bunga hech qanday iz qoldirmaslik tamoyillari, ekologik ta'sirni minimallashtirish va barqaror turizm tashabbuslarini ilgari surish kiradi.

Birinchi yordam va favqulodda vaziyatlarga javob berish.

Turistik faoliyat davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarga talabalarni tayyorlash uchun birinchi tibbiy yordam, CPR va cho'l tibbiyoti bo'yicha treninglar o'tkazish. Bu umumiy jarohatlar, kasalliklar va atrof-muhit xavf-xatarlarini tan olish va ularga javob berishni o'z ichiga oladi.

Huquqiy va axloqiy mulohazalar.

Turistlarni yo'naltirish bilan bog'liq huquqiy va axloqiy mulohazalar, jumladan, javobgarlik masalalari, risklarni boshqarish va turistlar, mahalliy jamoalar va atrof-muhitga nisbatan axloqiy xatti-harakatlarni muhokama qilish.

Kasbiy rivojlanish va sertifikatlash.

Talabalarni sayyohlik sanoati bilan bog'liq professional sertifikatlar, masalan, cho'lda birinchi yordam, ochiq havoda etakchilik yoki ixtisoslashtirilgan rahbarlik sertifikatlari olishga undash.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xasanov, a. T., & anvarov, d. M. (2023). Yosh suzuvchilarda chidamlilikni rivojlantirishning ahamiyati. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(18), 1283-1289.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

2. Mirzatillo o'g'li, a. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. *Новости образования: исследование в ххi веке*, 2(17), 400-402.
3. Sog'lom avlod tarbiyasi-barchamizning muqaddas insoniy burchimiz Sog'lom avlod davlat dasturini tasdiqlashga bag'ishlangan majlisda so'zlangan nutq, 2000 yil 24 fevral.
4. Abdullayev A. va boshqalar. "Jismonan barkamol avlod orzusi". Farg'ona, 2003 y.
5. "Barkamol avlod tarbiyasida sog'lom turmush tarzi jismoniy madaniyati" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Farg'ona, 2011.
6. Majidov, R. R., Boqiyev, F. H., Raximov, D. R., Saydaxmadov, A. V., Soliyev, I. S., & Abduqodirov, D. S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg'ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(1), 28-32.
7. Ринбоева, М. С. (2020). Табиатга экологик муносабатларнинг маънавий-ахлоқий тамойиллари ва мезонлари. *Science and Education*, 1(2), 590-596.
8. Усмонова, М. А., & Расулова, Ш. А. (2019). Влияние темперамента на деятельность и поведение человека. *Вестник науки и образования*, (19-3 (73)), 56-58.
9. Усмонова, М. А., & Расулова, Ш. А. (2019). Влияние темперамента на деятельность и поведение человека. *Вестник науки и образования*, (19-3 (73)), 56-58.
10. Rasulova, S. A., & Azimov, U. A. (2020). Formation of axiological consciousness in the era of globalization. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(4), 228-231.
11. Akbarovna, U. M. (2019). Rasulova Shoiraz Azizovna Vliyanie temperamenta na deyatelnost i povedeniye cheloveka. *Vestnik nauki i obrazovaniya*, (19-3), 73.
12. Расулова, Ш. А. (2021). Инсон ахлоқий-экологик маданиятини фалсафий жиҳатлари. *Экономика и социум*, (3-2 (82)), 273-275.
13. Расулова, Ш. А. (2021). Man-ecologist-entonic philosophical culture. *Экономика и социум*, (3-2), 273-275.
14. Тухтаров, И. М., Хакимов, А. М., Олтмишева, Н. Г., & Расулова, Ш. А. (2021). О модели воспитания нравственной культуры у молодёжи. *Экономика и социум*, (3-2 (82)), 459-466.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro'yxatidan (№ 078777) o'tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay'ati a'zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o'rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.